

«ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ БЫСТРОТЫ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ».

Шаяхмитов Равиль Саетгереевич

Узбекский государственный университет физической культуры и спорта
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7287991>

В последние годы развитие футбола идет по пути интенсификации. Игра становится все более динамичной и контактной, увеличивается количество единоборств и столкновений как в единицу времени, так и на протяжении всей игры. В этих условиях преимущество получают игроки, обладающие лучшей способностью ориентироваться во времени и пространстве, лучшей реакцией и лучшей техникой. Данные способность определяются, в частности, помехоустойчивостью футболиста к внешним и внутренним воздействиям. Кроме того, побеждает сейчас тот, кто быстрее мыслит, передвигается и решает технико-тактические задачи. Следовательно, игровая деятельность постоянно протекает при воздействиях высоких и максимальных скоростей и ускорений на организм футболиста. Способность проектировать этому воздействию, а также способность ориентировать во времени и пространстве и сохранять состояние равновесия во всех перипетиях игры обусловлена уровнем быстроты ориентировки, определяемой в значительной степени функциональным состоянием вестибулярного анализатора. Специалисты футбола большое значение придают таким качествам юных футболистов как ловкость, координационные способности, быстрота, способность ориентироваться в пространстве. Однако, ни отечественные, ни зарубежные специалисты не усматривают связи в развитии названных качеств и совершенствовании вестибулярной функции юных футболистов. Следствием этого является недооценка роли вестибулярного анализатора в повышении эффективности соревновательной деятельности и игнорирование целенаправленного развития данного анализатора в тренировочном процессе.

Объект исследования. Юные футболисты- воспитанники Ташкентского футбольного интерната.

Предмет исследования. Быстрота ориентировки и ее роль в подготовке юных футболистов.

Научная новизна. В нашей работе получены новые данные о зависимости эффективности соревновательной деятельности юных футболистов от быстроты ориентировки, овладения элементами техники футбола и развития двигательных качеств. Выявлено влияние

вестибулярной нагрузки на эффективность технических приемов и влияние направления действия статокинетических раздражителей на развитие быстроты ориентировки юных футболистов и их двигательных качеств. Экспериментально обоснована методика футболистов с обучением их саморегуляции двигательных действий на фоне статокинетических раздражений. Определены модельные характеристики быстроты ориентировки для юных футболистов.

Практическая значимость проведенного исследования заключается о том, что развитие быстроты ориентировки юных футболистов обеспечивает повышение эффективности их подготовки.

Под быстротой подразумевается способность человека совершать двигательные действия в минимальный отрезок времени. В футболе данное качество проявляется в скорости передвижения игроков, быстроте выполнения технических приемов и быстроте тактического мышления.

Целью работы является разработка методики оценки быстроты ориентировки юных футболистов.

Задачи исследования.

1. Разработать методику оценки быстроты ориентировки юных футболистов.
2. Определить модельные характеристики быстроты ориентировки юных футболистов.
3. Разработать методику формирования и развития быстроты ориентировки у юных футболистов с обучением их саморегуляции двигательных действий на фоне статокинетических раздражений.

Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследования:

- теоретический анализ и обобщение литературных данных;
- анкетирование;
- педагогические наблюдения;
- педагогический эксперимент.

Методика оценки и модельные характеристики быстроты ориентировки юных футболистов. Эта методика позволяет оценивать функциональное состояние вестибулярного анализатора и уровень его взаимодействия с двигательным и зрительным анализатором. Объективная оценка функционального состояния вестибулярного анализатора осуществляется по методике «Вертикаль». Тест «Оценка быстроты ориентировки юных футболистов» был апробирован в

эксперименте с учащимся футбольного интерната г. Ташкента и показал высокую надежность ($r = 0,850 - 0,991$).

Для заданного теста необходимо тренажер «Вертикаль», светонепроницаемые очки, пять стоек, и ворота для мини-футбола размером 120x100 см.

После трехкратной нагрузки на «Вертикале» с «выключенным» зрением по команде экспериментатора испытуемый снимает и выполняет обводку пяти стоек с последующим ударом в ворота, находящиеся на расстоянии семи метров (7 м) от линии удара. Выполнение норматива оценивается временем прохождения дистанции с момента касания мяча до момента пересечения последней линией ворот у учета штрафного времени за задетые или сбитые стойки и попадания в цель. Штрафы рекомендуется в размере 0,5 с. и 1,0 с. за каждое нарушение в зависимости от уровня подготовленности испытуемых.

Таким образом, общая оценка представляет собой среднее арифметическое суммарной оценки быстроты и значения T_n , выраженного в соответствующем ему баллах. Если суммарная оценка быстроты соответствует T_n , то она же является и общей. Если испытуемый набрал, к примеру, 8 баллов, а «время нерешительности» T_n показал 5,5, соответствующее 4 баллам, то общая оценка будет равна $8+4/2=6$ баллам. Если T_n соответствует баллу, превышающему суммарную оценку, то за общую оценку принимается суммарная без изменения. Результаты говорят о том, что уровень развития вестибулярного анализатора высок, но его функциональные связи с двигательным и зрительным анализаторами отстают от уровня его развития, а поскольку быстроты ориентировки футболиста определяется в большей мере уровнем взаимодействия данных анализаторных систем, то она объективно характеризуется суммарной оценкой, и повышение общей оценки за счет T_n целесообразно, так как T_n - реакция только вестибулярного анализатора на статокINETическую нагрузку.

Разработанная система оценки представляет собой модельные характеристики быстроты ориентировки юных футболистов. Имея в своем распоряжении эти данные, тренер может сознательно управлять процессом развития, имея ввиду достижения результатов, соответствующих отличной оценки быстроты ориентировки для данного возраста. По мере роста технического мастерства и развития быстроты,

тестирование усложняется за счет применения больших по величине штрафов за технические ошибки.

Поскольку вся игровая деятельность футболиста протекает в условиях непрерывных подпороговых и надпороговых статокинетических раздражений, данная методика оценки быстроты позволяет определить уровень игрока и результативным действиям в экстремальных соревновательных ситуациях.

ВЫВОДЫ.

1. Выявлено, что важным фактором повышения эффективности тренировочного процесса и соревновательной деятельности юных футболистов является быстрота ориентировки, представляющая собой способность организма к надежной и результативной профессиональной деятельности в условиях воздействия статокинетических помех, обеспечиваемую высоким уровнем функционального состояния вестибулярного анализатора и его взаимодействия с другими системами.
2. Объективно и оперативно оценить функциональное состояние вестибулярного анализатора юных футболистов и уровень его взаимодействия с двигательной и зрительной сенсорными системами позволяет разработанный в процессе исследования тест «Оценка быстроты ориентировки юных футболистов». Данный тест может применяться для контрольного тестирования, как на различных этапах подготовки юных футболистов, так и при отборе кандидатов в группу начальной подготовки футбольных школо широкий спектр применения теста обеспечивается возможность варьирования величены штрафов за ошибки в зависимости от уровня технической подготовленности занимающихся. При отборе кандидатов в группу начальной подготовки обводку стоек можно заменить введением мяча по прямой, не изменяя остальной программы теста.
3. Быстрота ориентировки является важным структурным компонентом подготовленности юных футболистов к эффективной деятельности в избранном виде спорта.

Высокая эффективность предлагаемой методики развития быстроты ориентировки у юных футболистов с обучением их саморегуляции двигательных действия обосновывает необходимость ее включения в тренировочный процесс групп совершенствования ДЮСШ и СДЮШОР по футболу..

Использованная литература:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 25 октябрдаги 864-сон қарорига асосан ўз кучини йўқотган — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 25.10.2018 й., 09/18/864/2101-сон
2. Акимова М.К., Козлова В.Т., Ференс Н.А. Теоретические подходы к диагностике практического мышления // Вопросы психологии. – 1999. – №1. – С.21.
3. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 05.12.2019 й., 06/19/5887/4116-сон.
4. Абдуллаева М. Болалар ўйинларида ўзаро муносабатлар. Бошланғич таълим. Тошкент, 2000 б 47-48.
5. Артиқов А. А. футбол спорт турида дарвозага зарба бериш аниқлигини баҳолаш услубияти //fan-sportga. – 2022. – №. 1. – с. 48-51.
6. Артиқов А. А. Тўп узатишлар ва дарвозага зарбалар аниқлигининг таҳлили //fan-sportga. – 2020. – №. 4. – с. 35-37.
7. Артиқов А. А. Офк кубоги ўйинларида ўзбекистон терма жамоаси футболчиларининг техник усуллари аниқлигини таҳлил қилиш натижалари //фан-спортга. – 2019. – №. 3. – с. 42-45.
8. Артиқов А. А. Футболчиларнинг техник усуллари аниқлигини такомиллаштиришга йўналтирилган махсус машқлардан фойдаланиш самарадорлигининг таҳлили //фан-спортга. – 2020. – №. 3. – с. 16-18.
9. Artikov A. About some methodological problems in teaching special sciences //scientific bulletin of namangan state university. – 2020. – т. 2. – №. 7. – с. 379-384.
10. Артиқов А. А. Осиё кубоги-2019 ўйинларидаги ўзбекистон терма жамоасининг дарвозага йўлланган зарбалар аниқлиги бўйича таҳлил //фан-спортга. – 2020. – №. 7. – с. 16-17.
11. Akbarovich A. A., Tagirovich I. S. control of technical accuracy in the training process of football players //journalnx. – с. 103-106.
12. Артиқов А. А. Мусобака шароитида малакали футболчилар томонидан бажариладиган техник усулларнинг мақсадли аниқлигини таҳлил қилиш //фан-спортга. – 2018. – №. 3. – с. 49-53.
13. Artikov A. Effect of fatigue on the target accuracy of techniques in sports games //журнал иностранных языков и лингвистики. – 2022. – т. 6. – №. 6. – с. 21-30.

14. Артыков А. А. Контроль точности технических приемов в тренировочном процессе футболистов //университетский спорт: здоровье и процветание нации. – 2020. – с. 244-251.
15. Артыков А. А. Анализ целевой точности игровых приемов футболистов в зависимости от уровня специальной физической подготовленности //физическое воспитание и студенческий спорт глазами студентов. – 2020. – с. 654-657.
16. Артыков А. А. Контроль точности технических приемов в тренировочном процессе футболистов //университетский спорт: здоровье и процветание нации. – 2020. – с. 244-251.
17. Akbarovich A. A. Analysis of tests to measure the target accuracy of technical techniques in football players //european journal of research and reflection in educational sciences vol. – 2020. – т. 8. – №. 3.
18. Артыков А. А., Шаймардонов Д. Б. исследование взаимосвязанности между показателями оценивающими уровни развития физических качеств, психомоторных процессов и точностных действий юных футболистов //педагогические науки. – 2012. – №. 5. – с. 30-35.

